
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81-26

DOI 10.5281/zenodo.10959815

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ АНГЛЯЗЫЧНОГО РОМАНА Л. БАРДУГО «ТЕНЬ И КОСТЬ» ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

PECULIARITIES OF RENDERING STYLISTIC DEVICES USED IN “SHADOW AND BONE” BY L. BARDUGO INTO THE RUSSIAN LANGUAGE

КОПТЯКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Сургутский государственный университет.*

АНТИНОВА ЛИЛИЯ АМИРОВНА,

Сургутский государственный университет.

KOPTYAKOVA ELENA EVGENEVNA,

*Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor,
Surgut State University.*

ANTINOVA LILIYA AMIROVNA,

Surgut State University.

Данная статья посвящена рассмотрению различных приемов перевода стилистических средств, приведенных в тексте художественного стиля, а также их способов перевода на примере романа фантастического жанра Л.Бардуго «Тень и кость». Обозначаются основные черты художественного текста. Выявляются основные феномены, формирующие образность и уникальность художественного текста фантастического жанра. Охарактеризованы лексические грамматические и фонетические стилистические приемы, используемые в рассматриваемом романе. Сделан вывод о важности передачи морально-нравственной части текста посредством стилистических средств.

This article is devoted to the consideration of various methods of translating stylistic means given in the text of the artistic style, as well as their methods of translation using the example of the novel of the fantastic genre by L.Bardugo "Shadow and Bone". The main features of the literary text are indicated. The main phenomena that form the imagery and uniqueness of the literary text of the fantasy genre are revealed. The lexical grammatical and phonetic stylistic techniques used in the novel under consideration are characterized. The conclusion is made about the importance of conveying the moral part of the text through stylistic means.

Ключевые слова: *стилистика, стилистические приемы, художественный текст, фантастический жанр, перевод, переводческие трансформации.*

Key words: *stylistics, stylistic devices, literary text, fantasy genre, translation, translation transformations.*

Художественный текст – один из популярных жанров в мировой литературе, полюбившийся многим читателям не только живописным описанием и выразительностью, но и смыслом, заложенной автором идеей, которая зачастую несет воспитательный характер, раскрывая проблемность эпохи, показывая ее не идеальность.

Стилистические средства выразительности являются неотъемлемой частью художественного текста, наполняя и украшая его. Многообразие стилистических средств позволяет авторам всецело воздействовать на читателей на всех уровнях текста. Важный аспект художественных текстов – преобладание эстетического и эмоционально-эмотивного типа информации.

Художественный текст реализуется в рамках художественной речи. Профессор И.Р. Гальперин даёт наиболее исчерпывающую и универсальную трактовку термина. «Художественная речь – это особый стиль речи, исторически сложившийся в системе английского литературного языка, обладающий рядом общих черт, также исторически изменчивых, и большим разнообразием частных особенностей, видоизменяющихся в зависимости от форм проявления этого стиля (подстиля), от эпохи, от индивидуальной манеры автора. Стиль художественной речи представляет собой сложное единство разнородных черт, отличающих этот стиль от всех других стилей современного английского литературного языка» [6, с. 345].

Ведущим признаком любого художественного текста является его образность, то есть то, что рождает чувства, формирует отношение читателя к произведению и эмоционально воздействует на его душу. Образность достигается по средством различных видов значений – контекстуального, где особую роль играют метафоры и метонимии, и эмоционального значения, анализом слов. Кроме того, образность художественных текстов образуется при помощи лексических, синтаксических и фонетических средств.

Ещё одним важным признаком выступает характер передачи информации в художественном тексте, так как он стремится воздействовать на читателя всевозможными видами информации: когнитивной, эмоциональной и эстетической. Такой эффект достигается с помощью употребления языковых средств всех уровней [6, с. 349-352].

Одним из ключевых понятий художественного текста является имплицитность. В словаре лингвистических терминов О.С. Ахманова дана следующая трактовка – «имплицитный (скрытый) англ. *implicit*, *covert*, исп. *implicito*. Подразумеваемый, невыраженный» [3, с. 169].

Наиболее полно данный феномен выражен в синтаксической части языка. И.В. Арнольд говорит о том, что «импликация в широком смысле есть наличие в тексте вербально не выраженных, но угадываемых адресатом смыслов. К ним причисляются подтекст, эллипс, семантическое осложнение и собственно текстовая импликация» [2, с. 149]. В работе В.В. Сдобникова отмечается употребление имплицитной информации через следующие средства: аллегорию, аллюзию, символы и т.д. [8, с. 351]. Однако теория текста об имплицитности подлежит дальнейшему изучению и несет неоднозначную трактовку, так как каждый лингвист видит это явление исключительно индивидуально.

В лингвистической науке не существует общепринятого определения, характеризующее такие понятия, как стилистические приемы, тропы, стилистические средства, фигуры речи, стилистические приемы выразительности и т.д. Так, И.С. Алексеева при рассмотрении стилистических средств, употребляемых в художественных текстах, говорит о фигурах стиля, целью которых является передача образности явлений действительности, образующих уникальный языковой пласт, своеобразный элемент человеческого творчества [1, с. 199-201].

И.В. Арнольд при характеристике текста выделяет «стилистические приемы», как одни из связующих этапов взаимодействия языковых средств текста на пути воссоздания образно-

сти эстетической информации текста. К стилистическим приемам относятся: стилистические фигуры «тропы», экспрессивные синтаксические и стилистические фигуры, фонетические стилистические фигуры [2, с. 86].

Изучая стилистические приемы и их способы перевода, мы обратились к фундаментальному понятию «перевод», а также к его средствам достижения. Так, В.С. Виноградов из исходного понятия «перевод» вычленяет два важных его компонента-термина – процесс перевода и его результат. Процесс напрямую связан с передачей содержания, в то время как результат представляет готовый устный или письменный текст [5, с. 4]. В.Н. Комиссаров, выделяя первостепенную роль языка в процессе передачи исходного языка, наглядно актуализирует роль культурологического аспекта, а именно этап столкновения двух различных культур, личностей, типов мышления, времени и эпохи, традиционных установок и развития [7, с. 11-12].

При создании перевода, переводчик оперирует переводческими трансформациями, которые В.Н. Комиссаров раскрывает как «преобразования, с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к коммуникативно-равноценным единицам переводящего языка при невозможности использования регулярных соответствий в условиях заданного контекста». Соответственно, переводчик использует данные трансформации в случае, если отсутствует эквивалент [7, с. 25].

Опираясь на классификацию Л.В. Бархударова, мы идентифицировали следующие трансформации: перестановка, замена, которая включает в себя – конкретизацию, генерализацию, замену следствия причины или наоборот, антонимический перевод, компенсацию, а также добавление и опущение. Кроме того, следует отметить следующие традиционные приемы – транслитерация, транскрипция, калькирование [4, с. 184-227].

Для дальнейшего анализа перевода оригинала текста фантастического романа Л. Бардуго «Тень и кость», выполненным А. Харченко, мы воспользуемся классификацией стилистических приемов И.Р. Гальперина по лексическому, грамматическому и фонетическому делению, в которой представлена одна из всеобъемлющих структур, охватывающая существующее многообразие.

Начнем анализ с лексического параметра. Стилистическое средство выразительности *эпитет* является одним из самых распространенных средств, образующий художественный текст и обладающий наиболее выраженной эмоциональной экспрессивностью. В соответствии с описываемой ситуацией, представленной автором в произведении, переводчик, стараясь сохранить эмоциональный окрас приема, а также учитывая напряжённую обстановку описываемой эпохи и времени военного положения, прибегает к применению подходящего вариантного соответствия. Наиболее выразительными примерами являются: “by a grim officer lined the railings” – «ведомые суровым офицером, выстроились вдоль перил»; “an expressionless voice” – «безразличным тоном»; “cool, distant, almost disinterested” – «безразличным, далеким, почти незаинтересованным». Основная функция эпитетов в данном романе представлена в виде воссоздания образа вымышленного мира с его мрачной и серой атмосферой.

Метафора является одним из фундаментальных стилистических приемов. Благодаря метафорам весь текст приобретает образность и выразительность, что характерно художественным текстам. Стоит отметить, что перевод метафор носит довольно спорный характер и абсолютно индивидуален в рамках конкретных случаев употребления. Часто переводчик применяет дословный перевод, поскольку при выполнении качественного перевода, он стремится создать перевод максимально приближенный к оригиналу текста. Рассмотрим случаи применения дословного перевода: “He smiled, and my heart gave a very loud thud in my chest.” – «Он улыбнулся, и мое сердце громко застучало в груди». Иногда переводчик использовал прием добавления для сохранения метафоричности, поскольку порядок употребления слов оригинала в переводящем языке отсутствует: “A clatter of hooves and shouts split the air.” –

«Воздух наполнился криками и стуком копыт». В следующем предложении переводчик применил прием добавления, уточнив исполнителя действия, при этом применив генерализацию. ““Listen!” he whispered, and his voice was hoarse with terror.” – «Слушай! – прошептал он хриплым от ужаса голосом».

Сравнение – стилистический прием, основой которого является сопоставление двух объектов по какому-либо признаку, способствует формированию художественного текста. В данном романе употребление сравнений обусловлено контекстуальной необходимостью описания, как окружающей среды и происходящих действий вокруг главных героев, так и их чувств и переживания. В основном переводчик оперировал дословным переводом, периодически пользуясь такими приемами как добавление, опущение и конкретизация. В данном примере применен прием конкретизации совместно с дословным переводом для более детального описания местности: “And then there were the maps that just showed the Shadow Fold as a long, narrow lake and labeled it by its other name, “the Unsea,” a name intended to put soldiers and merchants at their ease and encourage crossings.” – «Также были карты, где Тенистый Каньон выглядел как длинное узкое озеро, подписанное другим названием – Не море, как будто это должно успокоить и подбодрить солдат и торговцев». В нижеприведенном примере употреблены несколько трансформаций: опущение и добавление для достижения лучшего понимания. С помощью данных трансформаций была достигнута передача эмоционального состояния героини, которая потеряла счет времени, в процессе осознания случившегося: “It seemed like minutes, but it might have been hours.” – «Казалось, прошло всего пару минут, а, возможно, и пару часов».

Для усиления выразительности и эмоциональности автор не редко обращается к употреблению *гипербол*, в которых, в частности, происходит преувеличение с целью усиления выразительности и подчеркивание той или иной сказанной мысли. “I’d never slept well.” – «Я всегда плохо спала». В приведенном случае применяется антонимический перевод. Данное решение переводчика весьма корректно и уместно. “But we’re going to do this, and we’re going to be fine. We always are.” – «Но мы сделаем это, и с нами все будет отлично. Как всегда». В данном случае использовано смысловое развитие. Часто перевод гипербол не представляет сложностей для переводчика.

Стилистическое средство выразительности *ирония* обладает сильным эмоциональным воздействием и достаточно легко распознается читателями. Ирония в основном выражает скрытую насмешку, порицание, неодобрение. Мы рассмотрели наиболее яркие случаи употребления, рассмотрим их подробнее: “That sounds like a brilliant plan.” – «– Гениальный план!» В данном примере переводчик использовал следующие трансформации – опущение и вариантное соответствие. “Madam’s spirits have been restored!” Mal shouted. “The sun can once more shine!” – «– О, у мадам улучшилось настроение! – воскликнул Мал. – Солнце снова может радовать нас своими теплыми лучами!». Здесь использован прием замены, так как у глагола “shine” отсутствует значения «радовать». Переводчику удалось подобрать более репрезентативное соответствие, которое по смыслу соответствует предыдущей фразе – улучшить настроение. Ирония немаловажна в данном произведении, так как выражает чувства и мысли персонажей, их дружеские взаимоотношения. Переводчику удалось передать ироничный тон высказываний.

Стилистическое средство *антономазия* – разновидность метонимии, где происходит уподобление имен собственных в нарицательные и наоборот нарицательных в собственные. В данном случае происходит перенос назывного и предметно-логического значения. “He wasn’t always the Amazing Mal, expert tracker and seducer of Grisha girls.” – «– Он не всегда был Малом Великолепным, лучшим следопытом и соблазнителем гришей». В данном примере переводчик использовал прием перестановки. Данное решение идеально соотносится и отсылает к прозвищам древнерусских царей, которые когда-то им дал народ. Этот исторический

факт объясняет переводческое решение сначала поставить имя действующего лица, а затем его прозвище.

Анализ синтаксических стилистических средств следует начать с изучения одного из наиболее частотных приемов – *риторического вопроса*, который возымел один из самых сильнейших эффектов передачи ироничности и дружелюбной перепалки между главными друзьями романа. Риторические вопросы заставляют задуматься не только героев произведения, но и самих читателей. Часто переводчиком было выбрано решение передавать текст дословно, добавляя элементы добавления, замены и перестановки. Дословный перевод: “Singing? What idiot is singing on his way into the Fold?” – «Пение? Какой идиот будет петь, направляясь в Каньон?»; добавление и перестановка: “Why shouldn’t some gorgeous Grisha do the same?” – «Так почему какая-нибудь обворожительная девушка-гриш не может?». Переводчик выбрал верную тактику перевода и сделал акцент на эмоционально-экспрессивной составляющей риторических вопросов, показав как эмоции возмущения, так и процесс размышлений главной героини.

Прием *инверсии* в значительной степени характерен английскому, а не русскому языку. Чаще всего инверсия стремится акцентировать внимание читателя на определенных словах и выражениях, несущих эмотивность. “” I actually had liked Ruby – at first.”” – «Мне действительно нравилась Руби... поначалу». В данном примере использован дословный перевод, который подчеркивает смысловую значимость предложения.

Эллиптические конструкции в большей степени используются в диалогах между героями, для передачи чувств таких, как озадаченность, недоумение, замешательство. ““You know the funny thing?” he asked. “I actually miss her sometimes.”” – «– Знаешь, что самое смешное? – спросил он. – Я действительно периодически скучаю по ней». В данном примере при передаче синтаксического средства переводчик применил дословный перевод. Данный вариант перевода репрезентативен, отражает стилистические особенности оригинала.

Стилистическая фигура **повтор** и его разновидности – одно из частых явлений синтаксиса художественных текстов, усиливающих эмоциональный фон произведения. Рассмотрим это явление и его вариации на следующих примерах: “Something inside me gave way, *in* fury, *in* hopelessness, *in* the certainty of my own death.” – «Что-то внутри меня прорвалось: от ярости, от безнадежности, от неминуемости скорой смерти». В данном примере использован прием антонимического перевода, который усилил эффект безнадежного положения главной героини. *Эпифора*: “Jaunty? I’ve never been jaunty. I hope never to be jaunty.” – «– Беспечным? Я никогда не был беспечным. Надеюсь, никогда и не буду». Здесь переводчик использовал дословный перевод совместно с опущением, которые передали особенности разговорной речи русского языка. *Анафора*: “Something flashed across his face, something that looked like anger or maybe even pain.” – «Какая-то эмоция мелькнула на его лице, нечто похожее на злость или, может, даже на боль». В данном примере в первой части предложения переводчик использовал смысловое развитие, соответствующее смыслу высказывания. Во второй части анафоры переводчик подобрал вариантное соответствие.

Исследуя синтаксические средства выразительности, необходимо отметить, что важными приемами являются *параллельные конструкции* и *асиндетон*, в которых кроется задача воздействия на читателя посредством усиления динамичности высказываний и создания эмотивной структуры текста. Рассмотрим наиболее характерные примеры. Параллельная конструкция: “Would they be mourning Alexei? Would they be talking about me and what had happened on the Fold?” – «Будут ли они оплакивать Алексея? Будут ли обсуждать меня и то, что случилось в Каньоне?» Переводчик сохранил структуру и смысл предложения посредством дословного перевода, а также использовал синтаксическое уподобление. Асиндетон: “Where the farmers had gone, their herds, their crops, their homes and families, no one knew.” – «Никто до сих пор не знает, куда делись фермеры, их скот, посевы и жилища». В данном

примере переводчик не сохранил исходную форму предложения, тем не менее бессоюзие успешно передано. Перечисление в данном случае усиливает трагичность ситуации.

В художественном тексте введение фонетических средств в основном используется для более детального описания действий и усиления эффекта таинственности, загадочности, а также для более реалистичного восприятия и представления читателями рисуемой картины происходящего. Приведем наиболее убедительный пример употребления фонетического стилистического средства ономапии: “Tap tap. Pause. Tap. Then again: Tap tap. Pause. Tap.” – «Тук-тук. Пауза. Тук. Затем снова: тук-тук. Пауза. Тук». В данном примере применен эквивалент. Данный пример ярко описывает звук, который воспроизводится, когда мы стучим в дверь. Переводческое решение релевантно.

Подводя итог исследованию, можно отметить, что в основном при переводе стилистических приемов применялся дословный перевод и поиск подходящего вариантного соответствия, что доказывает намерение переводчика подобрать эквивалент, содержащий такую же эмоциональную окраску, как в языке оригинала. Тем не менее, ввиду различности языковых систем, переводчик вынужден прибегнуть к использованию переводческих трансформаций. Переводчик мастерски использует переводческие трансформации и создает репрезентативный перевод. Мы считаем, что переводчику удалось максимально достигнуть адекватности перевода. Основной целью любого произведения художественной литературы является воздействие на читателя и его эстетическое восприятие. Для достижения поставленной задачи в художественном тексте применяются языковые средства всех уровней, что является самой первостепенной отличительной чертой данного типа текстов. Тем самым, мы можем говорить о безграничности поэтического слова автора, его индивидуальности и уникальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева В.И. Введение в перевод введение. М.: Академия, 2004. 352 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта: Наука, 2002. 384 с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер.: [около 7000 терминов]. М.: УРСС, 2004. 569 с.
4. Бархударов Л.С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 235с.
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: РАО, 2001. 224 с.
6. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. 459 с.
7. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002. 424 с.
8. Сдобников В.В. Теория перевода. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 448 с.
9. Харченко А.А. Тень и кость / А.А. Харченко пер. с англ. Ли Бардуго. М.: Издательство АСТ, 2018. 384 с.
10. Bardugo L. Shadow and bone / Leigh Bardugo Shadow and bone. New York, 1st ed. Henry Holt and Company, LLC, 2012. 171 p.

© Коптякова Е.Е., Антинова Л.А., 2024.